

Original paper

AN'ANAVIY MUSIQIY MEROSNI O'RGANISH TAJRIBASINING NATIJALARI

© S.N. Gulov¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada doston san'atining musiqiy pedagogik ta'limdagi dolzarbligi haqida yozilgan bo'lib, unda qadimiy doston san'atining tarixi, nazariy va amaliy asoslari, mahalliy ijro uslublari, o'tmishdagi va hozirgi rivojlanish bosqichlari (Termizda doston festivali o'tkazilishi), doston boy va beqiyos tarbiya manbai ekanligi, shu bois maktab musiqa ta'limi (5-7 sinflar)da doston san'ati namunalardan samarali foydalanishning ahamiyati va metodik xususiyatlari asoslangan.

MAQSAD: Maqolaning maqsadi Mumtoz kuy va ashulalar, kasbiy musiqa janrlari hamda Maqomlar (Shashmaqom, Xorazm maqomlari va Farg'ona – Toshkent maqom yo'llari) og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa janrlari, mumtoz ashula va kuy parchalari (sho'balari) bilan yanada kengroq ma'lumotlarga ega bo'lish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda kuylash va tinglash qoidalari, g'azallar vazni, tahlil va sintez, kompleks yondashuv, qiyosiy va klaster tahlil, guruhlash, sotsiologik so'rovlar, ekspert baholash, statistik usullardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki Respublikamizda mumtoz doston nomalarini o'rganish va ularni tahlil qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

XULOSA: Xulosa o'rnida qayd etish joizki, Biz "Mehnat ahli", "Norin", "Aziz dehqonlar" kabi bolalar uchun tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan katta ashula namunalari, bu asarlar ijrosida hamnafas hofizlar hamkorligi va boshqa ijro xususiyatlari shuningdek, "Go'ro'g'li" dostonidan "Qadrin na bilsin", "Farzand kerakdir yigitga", Alpomish dostonidan Alpomishni o'g'li Yodgorning yetimlik qismatidan nolib, yeig'lab aytgan "Bobojon" nomasi, Oshiq G'arib va Shohsanam dostonidan "Ozod qil", Guljamolning akasi G'aribga yolvorib bizlarni tashlab ketma degan ma'nodagi "Og'ajon qayga borursan", "Yorning guli galdi" kabi nomalarni asosan tinglash va parchalar kuylash borasida ma'lum ishlar olib borildi.

Kalit so'zlar: Tarixiy dostonlar, qahramonlik dostonlari, lirik dostonlar, kitobiy yozma dostonlar, baxshi shoirlar ijodi, xalfalar repertuari, hududiy ijro uslublari, jirav atamasi mazmuni, ochiq va yopiq (bo'g'iz) ovozda kuylash, Alpomish, Go'ro'g'li, Oshiq G'arib va Shohsanam dostonlari, do'mbira kuylari, cho'poniy kuylar, qadimiy va zamonaviy dostonchilik maktablari, baxshilik va dostonchilikda ustoz-shogird an'analari, bola baxshi. (Q.Abdullayev.)

Iqtibos uchun: Gulov S. N. An'anaviy musiqiy merosni o'rganish tajribasining natijalari// Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.66–72.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

© С.Н. Гулов¹✉

¹ Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается актуальность искусства дастана в музыкально-педагогическом образовании, которая основывается на истории, теоретических и практических основах древнего искусства дастана, местных исполнительских стилях, прошлых и современных этапах развития (проведение фестиваля дастана в Термезе), на том, что дастан является богатым и неповторимым источником образования, а следовательно, на важности и методических особенностях эффективного использования образцов искусства дастана в школьном музыкальном образовании (5-7 классы).

ЦЕЛЬ: целью статьи является получение более обширной информации о классических мелодиях и песнях, жанрах профессиональной музыки и макамах (Шашмаком, Хорезмские макамы и Фергано-Ташкентские макомные пути) в устной традиции, классических мелодиях и песенных фрагментах (ответвлениях).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались правила пения и слушания, газельный размер, анализ и синтез, комплексный подход, сравнительный и кластерный анализ, группировка, социологические опросы, экспертная оценка и статистические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что разработаны предложения по изучению и анализу классических эпосов в нашей республике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение стоит отметить, что нами была проведена работа по прослушиванию и исполнению отрывков из замечательных песен, имеющих воспитательное значение для детей, таких как «Мехнат ахлы», «Норин», «Азиз дехконлар», совместная работа подобных хафизов в исполнении этих произведений и другие исполнительские особенности, а также «Кадрин на билсин» из эпоса «Горёглы», «Фарзанд керакдир йигитга», поэма «Бободжон» из эпоса Алпомиш, в которой Алромиш сетует и плачет о сиротстве своего сына Ёдгора, «Озод кыл» из эпоса Ашик Гариба и Шохсанам, «Озад кыл» из эпоса Гариба, брата Гульджамол, «Агаджон кыйга барурсан» и «Ёрнинг гули галди», что означает «Где ты идёшь, брат?»

Ключевые слова: исторический эпос, героический эпос, лирический эпос, книжный эпос, творчество поэтов-бахши, репертуар халфа, региональные исполнительские стили, значение термина «джирав», пение открытым и закрытым

(горловым) голосом, эпосы Алпамыша, Гёроглу, Ашика Гариба и Шохсанам, мелодии домбры, пастушьи мелодии, древние и современные школы эпического творчества, традиции бахши и наставников в эпосе, мальчик-бахши. (К.Абдуллаев.)

Для цитирования: Гулов С. Н., Результаты опыта изучения традиционного музыкального наследия // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 66–72.

RESULTS OF THE STUDY OF TRADITIONAL MUSICAL HERITAGE

© S. N. Gulov¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article discusses the relevance of the art of doston in musical pedagogical education, which is based on the history, theoretical and practical foundations of the ancient art of doston, local performance styles, past and present stages of development (holding a doston festival in Termez), the fact that doston is a rich and incomparable source of education, and therefore the importance and methodological features of the effective use of examples of doston art in school music education (grades 5-7)

AIM: The purpose of the article is to gain more extensive information about classical melodies and songs, professional music genres and Maqoms (Shashmaqom, Khorezm maqoms and Fergana-Tashkent maqom paths) in the oral tradition, classical melodies and song fragments (branches).

MATERIALS AND METHODS: The study used singing and listening rules, ghazal meter, analysis and synthesis, a complex approach, comparative and cluster analysis, grouping, sociological surveys, expert assessment, and statistical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the analysis showed that proposals have been developed for the study and analysis of classical epics in our Republic.

CONCLUSION: In conclusion, it is worth noting that we have carried out some work on listening to and singing excerpts from great songs that are of educational importance for children, such as "Mehnat ahli", "Norin", "Aziz dehqonlar", the collaboration of similar hafiz in the performance of these works, and other performance features, as well as the "Qadrin na bilsin" and "Farzand kerakdir yigitga" from the "Gorugli" epic, the "Bobojon" poem from the Alpomish epic, in which Alpomish laments and cries over the orphanhood of his son Yodgor, "Ozod kil" from the Ashiq Garib and Shokhsanam epic, and "Agajon kyiga barursan", which means "Where are you going, Guljamol's brother Garib, don't leave us", and "Yorning guli galdi" (The flower of the beloved) were sung.

Keywords: Historical epics, heroic epics, lyrical epics, book-written epics, the work of Bakhshi poets, the repertoire of khalfas, regional performance styles, the meaning of the term jirav, singing in an open and closed (throat) voice, the epics of Alpomish, Goroglu, Ashiq Garib and Shokhsanam, dombira melodies, shepherd melodies, ancient and modern

schools of epic writing, Bakhshi and master-disciple traditions in epic writing, boy Bakhshi. (K.Abdullayev.)

For citation: Sadritdin N. Gulov (2025) 'Results of the Study of Traditional Musical Heritage', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.66–72. (In Uzbek).

Musiqiy pedagogik ta'limda katta ashula va doston namunalaridan foydalanib ta'lim mazmunini takomillashtirish borasidagi tajribalarimiz shuni ko'rsa-tayaptiki, umumiy musiqiy ta'limda bu janrlarning o'rganilishi va ularga ajratilgan soatlar mavjud bo'lsada, qaysi janrdan qanaqa namunalar tinglanishi yoki kuylanishi borasida aniq ko'rsatmalar yo'q. 7- sinf musiqa darsligida "Oshiq G'arib va Shoxsanam" dostonidan "Bolama o'xshaydi ovozing seni" nomasi va Bola baxshini doston ijro etayotgan rasmi berilgan. Dostonlar va katta ashula namunalarini tinglash yoki parchalar kuylash haqida metodik tavsiyalar ham yo'q.

Biz "Mehnat ahli", "Norin", "Aziz dehqonlar" kabi bolalar uchun tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan katta ashula namunalari, bu asarlar ijrosida hamnafas hofizlar hamkorligi va boshqa ijro xususiyatlari shuningdek, "Go'ro'g'li" dostonidan "Qadrin na bilsin", "Farzand kerakdir yigitga", Alpomish dostonidan Alromishni o'g'li Yodgorning yetimlik qismatidan nolib, yeig'lab aytgan "Bobojon" nomasi, Oshiq G'arib va Shoxsanam dostonidan "Ozod qil", Guljamolning akasi G'aribga yolvorib bizlarni tashlab ketma degan ma'nodagi "Og'ajon qayga borursan", "Yorning guli galdi" kabi nomalarni asosan tinglash va parchalar kuylash borasida ma'lum ishlar olib borildi. 6 va 7 sinf o'quvchilari katta ashula va doston musiqasi xususiyatlari haqida tasavvur va ma'lumotlarga ega bo'ldilar.

Biz doston nomalarini tinglashdan oldin, dostonning qisqacha mazmunini hikoya metodida gapirib berish, voqea va hodialar sodir bo'layotgan davr, doston qahramonlarining tavsifi va nomaning dostonidagi o'rni haqida gapirib, asosiy diqqatni uning musiqiy ifoda vositalariga qaratdik.

Tadqiqot obyekti. Mazkur maqolaning tadqiqot obyekti sifatida musiqa madaniyati daralarida o'qituvchi dostonlar haqida ma'lumotlar berar ekan, avvalo ular bilan bog'liq baxshi, shoir baxshi, jirav, xalifa doston, noma, so'z va soz, ijro uslublari, ishlatiladigan cholg'u turlari, mahalliy xuddutlarda qaror topgan ijro an'analari va boshqa atamalar mazmuniga oid tushinchalar berishi lozim.

Olimlarning fikricha, dostonchilik an'analari lug'aviy va istilohiy jihatlar turlicha tushunchalar bo'lib, ma'no jihatdan farqlanadigan "Noma" va "Nag'ma" iboralari alliterasion o'zgarishga uchrab mazmunan umumlashtirib yuborilganligi ehtimoldan xoli emas. Doston ijodiyoti va namunalarida nomalar she'r matnlarining soz jo'rligida ohangga solib, ovozda kuylash munosabatlarining mushtarak mumtoz ko'rinishidir.

Nomalarning kuy mazmuni, xarakteri, hajmi va boshqa o'ziga xos xususiyatlari turlicha bo'lib, ular mustaqil muhim kuylar hisoblanadi. Doston kuy nomalari ularning she'rlariga nisbatan ancha kamligi sababli doston she'rlari bo'g'inlariga moslab kuy tanlash baxshilarning mahoratiga bog'liq. Masalan, ustoz baxshilarning fikricha Qashqadaryo - Surxondaryo vohalari Qamay dostonchilik maktabi 64, Xorazm Shirvoniy yo'nalishi 72 va

shu vohaning eroniy dostonchilik yo'nalishi 32 kuy-nomalariga ega. Doston va ular tarkibidagi she'rlar soni esa juda ko'p. Shuning uchun doston tarkibidagi vazni kuy nomalari vazniga to'g'ri keladigan she'rlar ko'proq o'chrab qolsa, baxshilar ijro davomida bitta noma kuyini ikki va uch marta turli she'rlar bilan aytishlari ham mumkin.

Kuy nomalarning har biri ma'lum bir nomga ega. Bu nomlar kuyning xarakteri, uning yaratuvchisi, ijrochisi, doston qahramonining nomi yoki laqabi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ustoz baxshilar doston kuy nomalarining nomi, ular vositasida qanday xarakterdagi, necha bo'g'inli she'r matni kuylanishini biladilar va dostonning mazmunidan kelib chiqib, nomalarni tanlaydilar.

Doston musiqasi xususiyatlarini tadqiq etgan musiqashunos olim Botir Matyoqubov "Doston navolari" risolasida Xorazm dostonchiligining eroniy va shirvoniy uslublariga mansub "Besh parda", "Zorinji", "Ilg'or", "Muxammasi baxshi", "Noma boshi", "Naylarman" "Nolish" kabi 60 ta noma hamda, she'r radifi bilan yuritiladigan "Bog' saylina galadi", "Dushdimda galdim", "Sanamjon", "Naylayin" (Oshiq G'arib), "Sayodxon bog'da", "Na tilar mandan" (Sayodxon Hamro), "Qaydin bo'lursan" (Go'ro'g'li) kabi 24 ta shirvoniy uslubdagi nomalar nomlari va ular haqida ayrim ma'lumotlarni aniqlab, tuzilgan jadvalni bergan. Xorazm dostonlarining deyarli barchasida jadvalda ko'rsatilgan aksariyat nomalar ishtirok etadi.

Baxshi mahorati she'rga mutanosib kuy tanlash yoki yaratish, ijro etilayotgan asar mazmunini o'zi emosional chuqur his etishi, didi, teran fikrliligi, ijrochilik qobiliyatining yuksak darajasi va pirovardida tiglochilar e'tiborini yanada kuproq o'ziga qaratishiga bog'liq. Baxshi tafakkurining boyishi, musiqiy mahorati va ijrochilik darajasining rivojlanishi natijasida u nomalar kuy ohangiga ayrim ijobiy o'zgartishlar kiritishi va xususan, ularning ifoda vositalariga nisbatan erkin, ijodiy yondoshishi mumkin.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Tadqiqot natijasida musiqa madaniyati darslarida – jamoa bo'lib ijro etiladigan maktab repertuari qo'shiqlarini kuylash hamda tinglash quyidagi ijobiy samara bergani aniqlandi:

Yoshlarning milliy o'zlikni anglash darajasi oshdi. Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovlar shuni ko'rsatdiki, – Kuy doston nomalarini ijro etiladigan maktab repertuari qo'shiqlarini kuylash hamda ularni tinglashlari o'quvchilar milliy qadriyatlarga ko'proq hurmat bilan qaraydi va ularni targ'ib qilishga intiladi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, jamoa bo'lib bo'lib kuylash orqali tarbiyaviy jarayonlarning samaradorligi 25% ga oshgan.

Musiqiy bilim va ijrochilik ko'nikmalari shakllandi. Kuy doston nomalarini kuylash, tinglash hamda amaliyotda o'rgangan o'quvchilar musiqa asboblarini chalish va qo'shiq aytishda sezilarli darajada yuqori natijalarga erishdi. Sinov darslari davomida xalq musiqasi elementlarini qo'llagan guruhdagi o'quvchilar 80% holatda yuqori ijrochilik mahoratini namoyish etgan.

Jamoaviy ishlash ko'nikmalari rivojlandi. Kuy doston nomalarini kuylash hamda musiqa tinglash elementlarini darslarda qo'llash o'quvchilar orasida jamoaviy hamkorlikni

rivojlantirgan. Ayniqsa, ansambl ijrochiligi orqali o'quvchilar bir-birlariga hurmat va ishonch bilan munosabatda bo'lishni o'rganishgan.

Estetik va badiiy did shakllandi. Kuy doston nomalarini kuylash orqali o'quvchilarda musiqiy asarlarni tahlil qilish va ularning estetik qiymatini anglash ko'nikmalari shakllangan.

Doston nomalarining kuy vazni va usuli har xil bo'lib, bu ifoda vositalari bir toifa qo'shiqlarda muayyan qoidalarga bo'ysungan barqaror holda gavdalanadigan bo'lsa, boshqalarida erkin, o'zgaruvchan, beqaror ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Kuy vaznlari oddiy, murakkab va aralash o'lchovlvrda keladi. Doston kuy nomalarining aksariyat ko'pchiligi 6/8 o'lchoviga, ozroq qismi 2/4 va 4/4, bundan ham kamroqg'i 3/8, 3/4 va 9/8 shuningdek, qolgan oz qismi 5/8, 5/4, 7/8 kabi har xil aralash murakkab o'lchovlarga to'g'ri kelishi ma'lum.

Kuy nomalari ijrosida usul vositasi o'ziga xos ko'rinishlarga ega. Qashqadaryo-Surxondaryo, Samarqand, Qoraqalpoq, va Xorazmning Eroniy uslubi yo'nalishi baxshilari ijrosida doira ishtirok etmaydi. Ular do'mbira yoki dutor, jirovlar esa qo'bizda o'zlariga jo'r bo'lib aytadilar. Xorazm Eroniy uslub yo'nalishi va Qoraqalpoq baxshilariga bo'lamonchi yoki g'ijjakchi jo'r bo'lishi mumkin. Bunda nomalarning ichki usul birliklari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan dutor va do'mbira zarblari, ba'zan o'ng qo'l barmoqlarini cholg'u qopqog'iga tegizib tovush hosil qilish go'yo doira o'rnini bosadigandek tuyuladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Гулов С. Н. Музыка и её воздействие на психическую деятельность человека //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 89-92.
2. Гулов С. Н. Современное преподавание музыки. Подходы и инновации //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 22-24.
3. Гулов С. Н. Структура формирования отношений, особенности воздействия чувство, в области музыкального образования //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 651-655.
4. Gulov S. N. Senior Lecturer of the Department Music Education of Bukhara State University //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 198-202.
5. Gulov S. N. European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE). – 2022.
6. «Музыкальное мышление» преподаватель отделения фортепиано МБОУДОД «ДШИ» 2012 г. <https://pandia.ru/text/78/093/7728.php>
7. Узбекистон Республикаси Халк таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиклаш тугрисида Президент Фармони <https://lex.uz/docs/4312785>
8. Mannopov, S. (2004). Uzbek folk music culture.(Study guide) Tashkent. New Age Generation.

9. Кушаев И. А. Педагогико-методические условия изучения традиционного музыкального наследия в образовании //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 893-898.
10. Кушаев И. А., Ахтамов И. И. У. проблемы индивидуальных музыкальных занятий в вузах узбекистана //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 54-57.
11. Кушаев.И.А, Ахтамов.И.И «Педагогические основы традиционной профессиональной музыки (на примере искусства дастана)» Academy научно-методический журнал ноябр-2020 Ст.59-62.
12. Кушаев.И.А, Ахтамов.И.И «Проблемы индивидуальных музыкальных занятий в вузах Узбекистана» ACADEMY научно-методический журнал №3(66)2021
13. IA. Kushaev «Musical pedagogical fundamentals of doston art» Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal 2020/10/10. 1061-1067
14. IA Kushaev «Music pedagogical dollars of doston art» International Engineering Journal for Research & Development 2020/12/10
15. 15.Ilkhom Akhtamovich Kushaev «Bakhshi art schools and their performing features» Scientific reports of Bukhara State University 2020//3/3 Стр.295-299
16. Илҳом Ахтамович Қўшаев «Муסיқа маданияти дарсларида халқ муסיқаси намуналаридан фойдаланишнинг аҳамияти» Scientific progress 2021/1/5
17. Axtamov I. Maktab musiqa madaniyati darslarida maqom namunalarini o'rgatishni metodik takomillashtirish tajribalaridan //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022.–Т.21. – №. 21.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Gulov Sadritdin Niyazovich**, dotsent, [Гулов Садритдин Ниязович, доцент, **Sadritdin N. Gulov**, associate professor, manzil: O'zbekiston, 117036, Buxoro, M.Payraviy- ko'chasi -1uy [адрес: Узбекистан, 117036, Бухара, улица М.Пайравий дом-1], [address: Uzbekistan, 117036, Bukhara, M.Pairaviy Street house-1.]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9092-5020>; gulovsadri1964@gmail.com Tel.90-710-11-90